

FEBRE MACULOSA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

CICLO DA DOENÇA

O carrapato infectado transmite a bactéria para os animais hospedeiros

Hospedeiros vertebrados infectados podem favorecer a infecção de novos carrapatos ou atuar na reativação da bactéria em carrapatos já infectados

Carrapatos infectados transmitem a bactéria para os seres humanos

DICAS IMPORTANTES

EVITE SENTAR DIRETAMENTE NA GRAMA

VERIFIQUE SEU CORPO, ROUPAS E ANIMAIS APÓS A VISITA A ÁREAS DE GRAMA E MATA

USE ROUPAS CLARAS, CALÇA COMPRIDA E BOTAS

UTILIZE CARRAPATICIDA E REPELENTE EM SEUS ANIMAIS

COMPARTILHE ESTE ALERTA E AJUDE A SALVAR VIDAS

Nosso Instagram

LABORATÓRIO DE HEMOPARASITOS E VETORES DA UFRRJ

Souza, L. F.; Santos, A. J. P.; Souza, G. R.; Santos, B. B.; Fontes, J. F. A.; Souza, V. S.; Santos, L. C.; Oliveira, L. S.; Machado, E. O. S. L.; Dias, T. D.; Pinto, I. L. L.; Sale, F. P.; Massard, C. L.; Peixoto, M. P.

PROEXT
Pró-Reitoria de Extensão

O QUE É?

A Febre Maculosa brasileira (FMB) é uma doença infecciosa causada principalmente pela bactéria *Rickettsia rickettsii*, transmitida pela picada do carrapato infectado.

Pode infectar animais domésticos, silvestre, e seres humanos. É uma doença grave e fatal em humanos, caracterizada por um início súbito e agudo, que pode levar rapidamente a morte.

FASES DE DESENVOLVIMENTO DO CARRAPATO

Nas fases de **larva**, **ninfa** e **adulto**, o carrapato pode transmitir a bactéria causadora da febre maculosa aos seres humanos e animais. As **ninfas** são consideradas mais importantes na transmissão pois alimentam-se com maior frequência em humanos, e passam despercebidas pelo seu pequeno tamanho.

ONDE OCORRE?

Áreas com casuística de FMB e presença de carrapatos e hospedeiros como capivaras e cavalos.

SINTOMAS

Caso apresente alguns dos sintomas acima após picada de carrapato ou visita a áreas de risco para FMB, procure imediatamente atendimento médico e informe sobre este histórico.

TRATAMENTO

O tratamento é feito com antibióticos de forma simples e eficaz. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, maiores as chances de cura.

PREVENÇÃO

